

EOSC SOA Project Report #4: EOSC Gravity

Supporting the EOSC Partnership in further consolidating the coordination and sustainability of the EOSC ecosystem

Über

- ❖ [EOSC Gravity](#), eine Coordination and Support Action (CSA), (Förderschiene: HORIZON-INFRA-2024-EOSC-01-02), unterstützt die EOSC-Partnerschaft bei der weiteren Konsolidierung der Koordinierung und Nachhaltigkeit des EOSC-Ökosystems, sowie beim Übergang der Co-programmed Partnership for EOSC in den neuen Governance- und Finanzierungsrahmen post-2027, indem es die Gemeinschaften der EOSC-Interessengruppen zusammenbringt.
- ❖ Aufbauend auf den Rahmenbedingungen von [EOSC Focus](#) erschließt EOSC Gravity neue Kanäle für die Einbindung von Interessengruppen. Über Open Calls werden außerdem Mittel zur Unterstützung der Aufbauphase der EOSC Federation bereit gestellt, um die Etablierung zukünftiger EOSC Nodes und die Projektzusammenarbeit zu fördern. Darüber hinaus wird EOSC Gravity die Überarbeitung der Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) 2.0 unterstützen.
- ❖ Außerdem unterstützt das Projekt die Weiterentwicklung der EOSC Federation, etwa durch Monitoring und Reporting über die KPIs der EOSC Partnership sowie durch die Entwicklung einer Methodik zum Impact Assessment der EOSC.

Aktivitäten im Projekt

EOSC Gravity sorgt im Rahmen der [EOSC Co-Programmed Partnership](#) dafür, dass Informationen über den Status von EOSC zeitnah weitergegeben werden, und erarbeitet strategische Empfehlungen für einen reibungslosen Übergang zu einem neuen Governance- und Finanzierungsmodell post-2027.

EOSC Gravity nutzt und erweitert die von [EOSC Focus](#) etablierten Mechanismen zur Einbindung aller EOSC-Stakeholder, unterstützt die [EOSC Federation](#) mit Open Calls, und fördert die Entwicklung neuer EOSC Nodes.

EOSC Gravity fördert die Zusammenarbeit zwischen den INFRAEOSC-Projekten und liefert eine erweiterte Version der [Strategic Research and Innovation Agenda](#) (SRIA 2.0) und ihrer Multi-Annual Roadmap (MAR).

EOSC Gravity entwickelt außerdem [Leistungskennzahlen \(KPIs\) für die EOSC-Partnerschaft](#) (Monitoring und Reporting) sowie eine Methodik zur Bewertung des Impacts der EOSC.

Factsheet

- ❖ **Laufzeit:** 31 Monate, 1. Juni 2025 bis 31. Dezember 2027
- ❖ **Budget:** €4.66 Mio.
- ❖ **Fördergeberin:** European Commission (Horizon Europe)
- ❖ **Call:** HORIZON-INFRA-2024-EOSC-01-02
- ❖ **Grant agreement ID:** 101188045
- ❖ **Projekttitel:** Supporting the EOSC Partnership in further consolidating the coordination and sustainability of the EOSC ecosystem

EOSC SOA Project Report #4: EOSC Gravity

Konsortium

[EOSC Association](#) (EOSC-A), Koordinator | Belgien
[Graz University of Technology](#) (TU Graz) | Österreich
[European Science Foundation](#) (ESF) | Frankreich
[Athena Research Centre](#) | Griechenland
[Professional Mobile and Network Service Provider](#) (Pro-M) | Ungarn
[Trust-IT Services](#) | Italien
[COMMPLA](#) | Italien
[EGI Foundation](#) (EGI) | Niederlande
[National Science Centre](#) (NCN) | Polen
[Switch](#) | Schweiz

Die TU Graz im Projekt EOSC Gravity

Die TU Graz, vertreten durch das [RDM-Team](#), ist der einzige österreichische Projektpartner in EOSC Gravity. Als Pillar 3 bzw. Work Package-Lead und Task Lead zeichnet die TU Graz für die projektübergreifende Zusammenarbeit (Opportunity Area Expert Groups, HE Technology Group, HE Impact Group und Technical Coordinators Group) verantwortlich, und ist außerdem an der Erstellung und Aktualisierung des EOSC Federation Handbook sowie an T1.2 EOSC Gravity (Aktualisierung der Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) 2.0) beteiligt.

Spotlight: Die EOSC Winter School

Die EOSC Winter School ist ein Präsenzformat, das vom Projekt EOSC Focus entwickelt wurde, und die INFRAEOSC-Projekte dabei unterstützen soll, gemeinsame Challenges zu identifizieren und Lösungen zu entwickeln.

Zu den Teilnehmern gehören u.a. Vertreter*innen der EOSC Association, der Europäischen Kommission, der INFRAEOSC-Projekte, der OAEs und der EOSC-A Taskforces. Im Rahmen der Winterschool werden gemeinsame Herausforderungen diskutiert und Möglichkeiten zur projektübergreifenden Zusammenarbeit identifiziert. Außerdem geht es um die Nachhaltigkeit der Projektergebnisse, um die sog. Build-up Phase der EOSC Federation zu unterstützen.

Impact von EOSC Gravity

EOSC Gravity soll vor allem das EOSC-Governance-Framework unterstützen, einerseits durch die Entwicklung von Policies und Verfahren, andererseits durch die Erhöhung der Anzahl der Nodes in der [EOSC Federation](#), sowie durch die Umsetzung kohärenter Finanzierungsmodelle, um einen reibungslosen Zugang zu Daten und Diensten zu ermöglichen.

EOSC Gravity unterstützt die Umsetzung neuer EOSC-Koordinierungsmechanismen, fördert den Wissensaustausch und das gegenseitige Lernen durch die EOSC Academy, überwacht die Entwicklung der EOSC und erleichtert die Folgenabschätzung der im Rahmen von Engagement-Aktivitäten entwickelten Initiativen.

EOSC Gravity stärkt die Zusammenarbeit zwischen bestehenden [INFRAEOSC-Projekten](#) und den [EOSC-A Taskforces](#) und sorgt so für eine bessere Abstimmung, gemeinsame Ziele und eine effiziente Ressourcennutzung, immer mit Blick auf die Schaffung eines einheitlichen und kohärenten EOSC-Ökosystems.

Ein zentraler Schwerpunkt von EOSC Gravity ist die Unterstützung und Einbindung der vielfältigen Stakeholder Communities, die gemeinsam das EOSC-Ökosystem bilden. Das Projekt soll sicherstellen, dass diese gut informiert, gut ausgestattet und aktiv an der seiner Gestaltung beteiligt sind.

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen zum Projekt, den Projektzielen, zur Projektstruktur und zum Konsortium finden Sie auf der [Projektseite der EOSC Association](#).